

КОМПЬЮТЕРЛИ ВИРТУАЛ РЕАЛЛИКНИНГ ТАЪЛИМДАГИ АҲАМИЯТИ

Муҳаммадиев Ҳусан Ҳамроқулович

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ Самарқанд филиали Гуманитар ва
ижтимоий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

husanmuhamadiyev0@gmail.com

Аннотация: Инсоният глобаллашган, ахборотлаштирилган ва компьютерлаштирилган ижтимоий-иқтисодий ҳамда маданий тузилмалардан иборат бўлган постиндустриал цивилизация дунёсига кириб келди. Бу дунё бизга компьютерли виртуал реалликнинг оммалашишиб ижтимоий ҳаётнинг диярли барча жабҳаларида кенг тадбиқ этилиши имконини бермоқда. Биз ушбу мақолада компьютерли виртуал реалликнинг ўзига хос тамонлари, кўринишлари ҳамда ижтимоий муаммоларни ўрганиш ва уларнинг ечимини топишда фалсафий жиҳатдан ёндашиб ёритишга уриниб кўрамыз. Бунда биз компьютер ва интернет оламидаги виртуал реалликнинг имкониятлари ҳақида тухталиб, баъзи ижтимоий ҳаёт масалаларига таъсирга эътибор қаратамыз. Шу билан бирга, мактаб таълим тизимида болаларнинг дунёқарашини шакллантиришда ҳамда дарсларни тушунтиришда виртуал кўргазмали қуролларнинг аҳамиятини кўриб чиқамиз.

Аннотация: В наши дни человечество живет в постиндустриальной эпохе, где основными являются глобализированные, информатизированные и компьютеризированные общественные и культурные структуры. Этот мир открывает перед нами новые возможности применения компьютерной виртуальной реальности в различных сферах общественной жизни. Наша статья рассматривает конкретные аспекты компьютерной виртуальной реальности, ее воздействие и философский подход к решению социальных проблем. Мы сосредоточимся на роли виртуальной реальности в мире компьютеров и

Интернета, а также выясним, как она влияет на общественные вопросы. Кроме того, будем обсуждать значимость использования виртуальных образовательных инструментов для формирования мировоззрения у детей и объяснения учебного материала в школьной системе.

Annotatsiya: In the contemporary world, mankind resides in a post-industrial civilization characterized by globalized, informatized, and computerized social and cultural frameworks. This setting offers fresh opportunities for the integration of computer-generated virtual reality across diverse facets of societal existence. Our study delves into specific dimensions of computer-simulated reality, examining its implications and the philosophical approach to address societal challenges. We will explore the significance of virtual reality in the realm of computers and the Internet, as well as its impact on social issues. Moreover, the article will elaborate on the significance of employing virtual educational resources to shape children's perspectives and elucidate educational content within the educational system.

Таянч сўзлар: интернет, компьютер, виртуал реаллик, виртуал уйин, таълим, тарбия, ижтимоий фанлар,

Ключевые слова: Интернет, компьютер, виртуальная реальность, виртуальная игра, образование, воспитание, социальные науки,

Keywords: Internet, computer, virtual reality, virtual game, education, upbringing, social sciences,

Кўп процессорли компьютер тизимлар ҳамда фойдаланишда ниҳоятда қулай бўлган шахсий компьютерларнинг ихтиро қилиниши ва оммавий тарзда қўлланилиши билан компьютерли инқилобнинг иккинчи босқичи бошланиб кетди. Бу инқилоб, ўз навбатида, билиш ва амалиётни виртуаллаштириш (виртуал моделлаштириш усули ва технологиясидан кенг фойдаланиш маъносида), жамиятни ялпи ахборотлаштириш каби туб ўзгаришларнинг содир бўлишига олиб келди.

Юқорида қайд этилган кўп омилли илмий ва технологик жараёнлар жаҳон INTERNET тармоғининг яратилиши билан яқунланди. Оқибатда, ижтимоий

хаётнинг аксарият томонлари ва жабҳаларини виртуаллаштириш микёси глобал жараён даражасига кўтарилди¹.

Виртуалистик тадқиқотлар маълум антропологик, эргономик, психологик, техник ва технологик илмий-тадқиқот дастурлар доирасида олиб борилмоқда. Шу боис, айрим тадқиқотчилар компьютердаги виртуаллик хусусида турли фикрларни билдиришмоқда. Хусусан, проф. Ш.С. Кушаков постноклассик фан объекти ва субъекти, ҳамда, янги билиш объекти-«компьютерли-виртуал» реалликнинг пайдо бўлаётганлиги ҳақида фикр билдирган².

Компьютерли виртуал реалликнинг бир кўриниши бу-У.Гибсон тамонидан ишлаб чиқилган «кибермакон» ҳисобланади. У.Гибсоннинг “Neuromancer” (рус тилига таржима қилганда- «Нервосочинитель»), номли техно-утопик фантастик романида кибермакон миллионлаб одамларнинг жамоавий галлюцинацияси сифатида тасвирланади. Бу ерда жамоавий галлюцинацияни субъектив психологик виртуаллик сифатида кўришимиз мумкин.

«Компьютерли-виртуал» реаллик-бу дастурий таъминот билан биргаликда ҳосил қилинган компьютер хотирасидаги информацион худудлар харитасидир, ҳамда бу информацияни антропологиялаштириш, унга топологик аниқлик киритиш ва қоидаларини ишлаб чиқишдир. Бунда инсон маълумотларни худди буюмлар каби ишлата олади, ҳамда бир вақтнинг ўзида турли географик нуқталарда бўлувчи, компьютер тармоғи орқали бир-бири билан боғланган ҳар қандай компьютернинг график сифатидаги маълумотларига ўралашиб қолган одамлар макони тушунилади. Бу реаллик инсонни ўлим ва вақт тугаб бораётганлигини инкор этишга олиб боради. Ҳозирда виртуал реаллик тадқиқотчилари тамонидан «Компьютерли-виртуал» реаллик ғоясининг

¹Қаранг: Идея информационного общества и internet // [http:// 5 ka.ru.72.171 54.1.html](http://5 ka.ru.72.171 54.1.html); Клименко С.В., Уразметов В.Ф. INTERNET: среда обитания информационного общества. Противно: РЦФТИ, 1995. -327 с.; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Пер. с англ. -М.:Изд-во ГУВШ - Э, 2000. - С 606.; Иванов Д.В. Виртуализация общества //Социология и социальная антропология. СПб,1997.

² Кушаков Ш.С. На пути к новой парадигме философского мышления // Ўзбекистонмустақиллигининг 20 йиллиги ва 100 йиллиги таърихий ҳақидаги конференция маърузалари (ҳалқаро конференция маърузалари, Самарқанд, 1997 йил 18-20 ноябрь).- Самарқанд: СамДУ, 1997. –с. 3-4.

мазмунни “виртуал жамият” тушунчаси асосида бойитилиб, шакллантирилиб бормоқда. Виртуал жамият – бу компьютер ва телекоммуникация технологияларидан фойдаланиш асосида интернет орқали мулоқот ва муносабатларни амалга оширадиган одамлар жамоасига нисбатан кулланиладиган тушунча ҳисобланади.

Компьютердаги виртуал реалликнинг ўзига хос хусусияти шундаки, у инсон томонидан яратиладиган артефактлар соҳасига тегишлидир. Компьютер оламидаги виртуал реаллик худди биз ҳис этиб кўрадиган борлиққа ўхшайди.

Компьютер воситалари ёрдамида яратилган воқелик модели виртуал ва виртуал воқелик ҳисобланади. Мазкур модел инсоннинг воқелик ичида мавжудлиги эффектлари ҳосил қилади ва ҳаёлий объектлар билан ишлаш имконини беради. Айрим тадқиқотчилар виртуал воқелик дунёсига инсоннинг чуқур кириб бориши, унга тўла бўйсунганини виртуал воқеликнинг асосий фазилатлари сифатида кўрсатадилар. Демак, компьютер мавжудлигини эътибордан соқит этадиган бўлсак, инсоннинг ўз онги фантазияларида саёҳат қилиши зофрения³ га етаклайди, компьютер моделлаштирувчи тизими иштирок этган тақдирда эса инсон ҳаёлий воқелик билан амалга оширувчи худди шу амаллар виртуал оламдаги нормал ўзаро алоқа, деб эътироф этилади. Бунда виртуал воқеликнинг мазмуни дунёни такрорлашдан иборат эмас, аксинча у мазкур дунёга киришга ёки уни тулдиришга йўналтирилган⁴.

Компьютерли виртуал реаллик таълим жараёнининг шаклланишига ҳам ўзининг таъсирини кўрсатмоқда компьютер технологиялари асосида яратилган виртуал кўргазмали курулни таълим жараёнида ишлатиш ўқитувчига катта ёрдам кўрсатади, унинг дарсини, равшан, тушунарли қилади, исбот ва

³Шизофрения (юн. бўлиниш ва ақл, онг, фикр) руҳий касаллик: Немис психиатри Е.Крепелин 1898 йил биринчи марта ушбу касалликни «Илкэсипастлик» деб номлаган. Шизофрениaning асосида фикрлаш, мулоҳаза юритиш жараёнининг бузилиши ётади. Унда ҳиссиёт, ирода, фикрлаш ва хулқ-атворнинг бузилишлари устун бўлиб, ваваса, иллюзия ва галлюцинациялар пайдо бўлиши хос.

⁴Қаранг: Н.Шермухамедова, Фалсафа ва фан методологияси. Тошкент 2005: 6-93-95

асослашни кучайтиради, жараёнлар ва ҳодисаларни кераклича тезлатиб, секинлатиш, орқага қайтариш имкониятларини беради.

Виртуал кўргазмали жараёнларни ифодалашда асосан компьютер ва интернет тармоғидан фойдаланилади. Буларнинг талим жараёнига кириб келиши таълимга оид янги тушучаларни шакллантирди. Хусусан, “виртуал таълим”, “виртуал лаборатория”, “виртуал кутубхона”, “электрон дарслик” ва бошқалар шулар жумласидандир.

Компьютердаги графикли-виртуаллар туфайли ҳар хил вақт ва маконда туғилган ғояларни бир-бири билан таққослаш, асосий мазмунга урғу бериш, сўз ва тасвирни органик, яъни оқилона боғланиш имконияти пайдо бўлади. Бунда турли виртуал модел ва схемалардан фойдаланиб янги ғоя ва назариялар яратиш ҳодисасини амалга ошириш мумкин. Интернетни тадбиқ қилиш эса масофавий таълим технологияси-виртуал таълимни келтириб чиқаради. Бу тизим орқали турли умумтаълим мактаблари ўртасида виртуал фикр ва ғоялар алмашинуви юқори босқичга кўтарилади. Виртуал таълим жараёнида қатнашчилар ўртасида виртуал маконнинг шаклланишига олиб келади.

Аудиторияда турли виртуал кўргазмалар асосида дарс ўтишнинг асосий мақсади ўқувчида виртуал оқимни тасаввур шаклида кўришни шакллантириш эмас, балки бир вақтда бўладиган ҳар хил воқеалар, товуш шакллари эмоционал ҳис қилишни шакллантириб назарий таҳлил даражасини кучайтиради. Бу доим инсоннинг ички экранига – ўқувчининг кенг қамровли онгига келадиган ҳар хил инфорацион жараёнларни образли сентизлаб янги фикрларни туғдиради. Виртуал кўргазмали куруллар президентимиз айтганидек “...ўғил-қизларни болалигиданоқ билимли ва фазилатли этиб тарбиялаш, бунинг учун мактабгача таълим муассасаларига методик ёрдам кўрсатишда”⁵ муҳим аҳамият касб этади.

⁵ <https://president.uz/uz/lists/view/4089>

Виртуал кўргазмали восталар ёрдамида бирон бир ижтимоий-ҳаётӣ муаммони таҳлил қилиб анализ қилиш ўқувчида шу масала юзасидан башорат қилиш имкониятлари яратилмоқда. Чунки виртуал кўргазмали воситалар инсоннинг олдин бўлган, ҳозир кўриб ўтган ва келажакда бўладиган ҳар хил аниқ вазиятларни виртуал эсга олиб сентизлаш жараёнигача олиб боради. Бу ерда ўқувчи предметлар ҳақидаги яққол кўзга ташланиб турадиган образларни мужассамлаштириб қолмасдан, балки образларнинг ифодаланиши, вужудга келиши, олдин учратмаган янги реалликни, янги педагогик системани, янги қиёфаларни умумлаштириб ижодий фикрини шакллантиради.

Умуман олганда, виртуал кўргазмалар ўқувчида ижод ҳақида тасаввур қилиш имконини беради. Ижод билан шуғулланиш ўқувчида йўналтирилган соҳавий инновацион тафаккурнинг шаклланишига олиб келади. Йўналтирилган соҳавийлашган инновацион тафаккурнинг шаклланиши заминда янгиликни ишлаб чиқиш, тадбиқ қилиш ва тарқатишга қаратилган инновацион корхоналарнинг яратилиши ва шу орқали реал меҳнат жараёнининг вужудга келиши ётади.

Фақат ўрганиш эмас, балки виртуал объект ва қонуниятларни билиш асосида виртуал реалликни ўзлаштириш, сунъий виртуал реаллик технологияларини (маданиятда, санъатда, таълимда, иқтисодиётда ва ҳоказо) амалий фаолиятида татбиқ қилиш ва шу орқали ҳозирги замон инновацион тараққиёт даражаси ва босқичига ўтиш мақсад қилиб қўйилмоқда.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, компьютер технологиялари ва виртуал оламдиги турли жараёнлар ва уларнинг инсон ҳаёт фаолиятидаги аҳамиятини таҳлил қилиш олдимизда турган муҳим ижтимоий, онтогносеологик муаммолардан бири бўлиб турибди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Идея информационного общества и internet // [http:// 5 ka.ru.72.171 54.1.html](http://5 ka.ru.72.171 54.1.html);

2. Клименко С.В., Уразметов В.Ф. INTERNET: среда обитания информационного общества. Противно: РЦФТИ, 1995. -327 с.;
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. Пер. с англ. -М.:Изд-во ГУВШ - Э, 2000. - С 606.;
4. Иванов Д.В. Виртуализация общества //Социология и социальная антропология. СПб,1997.
5. Кушаков Ш.С. На пути к новой парадигме философского мышления // Ўзбекистон мустақиллигининг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий ривожланиш масалалари (халқаро конференция маърузалари, Самарқанд, 1997 йил 18-20 ноябрь).- Самарқанд: СамДУ, 1997. –с. 3-4.
6. Н.Шермухамедова, Фалсафафанметодологияси .Тошкент 2005: б-93-95
7. Носов Н.А. Виртуальная реальность. Вопросы философии. №10. 1999. –с 156-158
8. Розин В.М. Существование, реальность, виртуальная реальность //Концепция виртуальных миров и научное познание. - СПб, 2000.
9. Нуруллин Р.А. Виртуальность как основание бытия. Монография. - Казан: КазГУ, 2004
10. <https://president.uz/uz/lists/view/4089>